

**Міністерство освіти і науки України
Навчально-науковий медичний інститут
Національного технічного Університету
«Харківський політехнічний інститут»**

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ»

**Збірник тез доповідей
II Міжнародної науково-практичної
конференції**

29–30 жовтня 2025 року

Харків – 2025

Міністерство освіти і науки України
Навчально-науковий медичний інститут
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ

Збірник тез доповідей

II Міжнародної науково-практичної конференції

29–30 жовтня 2025 року

Харків – 2025

A43

УДК 61(063) + 615.1(063)

Актуальні питання сучасної медицини та фармації: тези доповідей II міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 жовтня 2025 р. / за ред. проф. Пономарьова В. І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 223 с.

До збірника увійшли тези доповідей провідних вітчизняних та іноземних лікарів, фармацевтів, психологів, науково-педагогічних працівників і здобувачів освіти усіх рівнів у галузі медицини та фармації й інших зацікавлених, в яких висвітлюються результати сучасних наукових досліджень, присвячених:

- Проблемним питанням та перспективам розвитку практичної і теоретичної медицини, психології та фармації в Україні і світі.
- Інноваційним методам діагностики, лікування, реабілітації та профілактики в галузі практичної та теоретичної медицини.
- Новітнім науковим підходам і технологіям у сфері практичної та теоретичної медицини, психології та фармації.
- Впровадженню засад доказової медицини і міжнародних стандартів діагностики та лікування до освітнього і наукового процесів.
- Сучасним інформаційним технологіям в практичній і теоретичній медицині, психології та фармації.
- Актуальним питанням розвитку вищої медичної, психологічної та фармацевтичної освіти.
- Інтеграції вітчизняної вищої медичної, психологічної та фармацевтичної освіти в світовий освітній простір.
- Актуальним питанням сучасної фізичної та психосоціальної реабілітації.
- Питанням нормативно-правового регулювання в практичній діяльності в сфері медицини, психології та фармації.

Призначено для науковців, спеціалістів галузі медицини, фармації та психології, здобувачів освіти усіх рівнів, а також широкого кола читачів.

Тези друкуються в авторській редакції.

from signaling to structure. *Frontiers in Immunology*. 2024. Vol. 15. Article No. 1474466. doi: 10.3389/fimmu.2024.1474466.

3. Guo X., Ma X., Liu P. et al. New insights into the correlation between necroptotic activation and neutrophil infiltration in pulpitis. *International Dental Journal*. 2025. Vol. 75, No. 3. P. 1649–1661. doi: 10.1016/j.identj.2025.02.016.

4. Piiescu A.-A., Perlea P., Gheorghiu I.-M. et al. Molecular mechanisms of dentine–pulp complex response induced by microbiome of deep caries. *ARS Medica Tomitana*. 2020. Vol. 25, No. 2. P. 53–60. doi: 10.2478/arism-2019-0012.

5. Cao Y., Yang S., Baima Q. et al. Dual role mechanisms of regulated cell death in apical periodontitis: from pathogenic destruction to therapeutic potential. *Cell Death Discovery*. 2025. Vol. 11. Article No. 386. doi: 10.1038/s41420-025-02686-4.

**ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БІОЛОГІЧНИХ
КРІОПРЕПАРАТІВ ПЛАЦЕНТАРНОГО, ЛІМФОЇДНОГО ТА
КЛІТИННОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ГОМЕОСТАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ
БІЛКОВОГО МЕТАБОЛІЗМУ У ЩУРІВ ІЗ
НІМЕСУЛІД-ІНДУКОВАНОЮ ГЕПАТОПАТІЄЮ**

Студент Володимир Омелянович,
аспірант кафедри загальної хірургії,
анестезіології та паліативної медицини медичного факультету
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
м. Харків, Україна

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0928-2695>

Гладких Федір Володимирович,
PhD,
доцент кафедри загальної хірургії,
анестезіології та паліативної медицини медичного факультету,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
старший науковий співробітник відділу радіології,
ДУ «Інститут медичної радіології та онкології імені С.П. Григор'єва
НАМН України»,
м. Харків, Україна

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7924-4048>

Лядова Тетяна Іванівна
докторка медичних наук, професорка,
професорка кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології,
декан медичного факультету,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
м. Харків, Україна

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5892-2599>

Проблема медикаментозного ураження печінки залишається однією з найактуальніших у сучасній клінічній фармакології. Попри беззаперечну

ефективність нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), їх широке застосування у клінічній практиці супроводжується високим ризиком токсичних ускладнень. Особливу небезпеку становить гепатопатія, спричинена німесулідом (НІМ) – селективним інгібітором циклооксигенази-2, який здатен ініціювати розвиток глибоких метаболічних розладів у гепатоцитах. Сучасна терапевтична практика досі не має універсальних засобів, здатних ефективно запобігати гепатотоксичним ефектам НПЗП без втрати їхньої фармакологічної активності. У цьому контексті особливу зацікавленість викликають безклітинні кріоконсервовані біологічні засоби (БКБЗ) – новий клас біоактивних препаратів, які поєднують антиоксидантні, трофічні та регенераторні властивості. Кріоконсервований екстракт плаценти (КЕП), кріоекстракт селезінки (КЕС) та кондиціоноване середовище мезенхімальних стовбурових клітин (КС-МСК) містять широкий спектр біологічно активних пептидів, цитокінів, факторів росту та низькомолекулярних регуляторів, здатних впливати на ключові ланки гепатоцелюлярного метаболізму [1, 2].

Мета дослідження. Встановити вплив кріоекстракту плаценти, кріоекстракту селезінки та кондиціонованого середовища мезенхімальних стовбурових клітин на показники білкового обміну у щурів з експериментально відтвореною НІМ-індукованою гепатопатією та порівняти їх ефективність із дією силібору.

Матеріали та методи. Для моделювання експериментального ураження печінки, спричиненого дією нестероїдного протизапального засобу, тваринам внутрішньошлунково вводили німесулід (ПАТ «Лубнифарм», Україна) у дозі 80 мг/кг маси тіла [3]. Препарат застосовували одноразово на добу протягом 5 днів поспіль, відповідно до методики. Всі БКБЗ (КЕП, КЕС та КС-МСК) вводили через день упродовж 5 днів: 2 ін'єкції до початку введення НІМ та 3 – під час його застосування, кожну за 60 хв до прийому препарату (1, 3, 5, 7 і 9 доба експерименту). Для порівняння гепатопротекторної активності використовували силібор («Силібор 35», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я»», Україна). Рівень загального білку (ЗБ) визначали методом О.Н. Lowry et al. спектрофотометрично за біуретовою реакцією при $\lambda = 546$ нм. Статистичний аналіз здійснювали із застосуванням програмного забезпечення Microsoft Excel 2016 відповідно до принципів біостатистики: використовували U-критерій Манна-Уїтні. Результати наведено у вигляді медіани з квантилями (Me [LQ; UQ]).

Результати дослідження. Встановлено, що розвиток НІМ-індукованої гепатопатії супроводжувався вираженим порушенням білкового обміну, що проявлялося суттєвим зниженням рівня ЗБ в сироватці крові. У інтактних щурів

цей показник становив 65,0 [55,0;75,0] г/л, тоді, як у тварин контрольної групи після введення НІМ він зменшувався до 36,0 [30,5; 46,5] г/л ($p < 0,001$; 44,6 %). Такий спад свідчить про глибоку дестабілізацію білкового гомеостазу, що виникає внаслідок пригнічення синтетичної функції гепатоцитів, підвищення катаболізму білків, а також посилення втрат плазмових білків через судинну стінку в умовах системного запалення.

Введення силібору на тлі НІМ сприяло достовірному підвищенню рівня ЗБ до 52,0 [49,5; 59,0] г/л ($p = 0,006$; 44,4 %), що свідчило про часткове відновлення білоксинтетичної функції печінки. Отриманий ефект можна розглядати як результат зменшення інтенсивності запального процесу, покращення мікроциркуляції та нормалізації функціонального стану гепатоцитів. Проте, показники залишалися нижчими за рівень інтактних тварин, що свідчило про неповну компенсацію порушень білкового обміну. У цілому, дія силібору мала помірний характер, демонструючи лише часткове відновлення білкового балансу без досягнення повної нормалізації.

Застосування КЕП у поєднанні з НІМ зумовлювало більш виражений відновлювальний ефект. Рівень ЗБ у цій групі зростав до 58,0 [50,0;59,0] г/л ($p = 0,005$; 61,1 %) порівняно з контролем НІМ, що відображало суттєве відновлення білкової синтетичної активності печінки. Ці дані свідчать про помітне ослаблення катаболічних процесів і часткове відновлення гомеостатичної функції органа. У сучасній літературі подібне підвищення ЗБ трактується як прояв відновлення білково-синтетичного потенціалу гепатоцитів унаслідок стабілізації клітинних мембран, зменшення оксидативного стресу та нормалізації функції ендоплазматичного ретикулума. З огляду на величину зміни показника, КЕП демонстрував більш інтенсивну дію порівняно з силібором, що підтверджує його перспективність як біологічного засобу метаболічної корекції.

Введення КЕС виявило найпотужніший коригуючий ефект серед усіх досліджуваних препаратів. Після його застосування рівень ЗБ досягав 60,0 [57,0; 61,0] г/л, що практично відповідало нормі інтактних тварин ($p < 0,001$; 66,7 %). Такий результат свідчить про глибоке відновлення синтетичних процесів у печінці та стабілізацію білкового метаболізму. Біологічно це може відображати покращення функції гепатоцитів, активацію синтезу альбуміну, нормалізацію активності ферментів, що беруть участь у трансамінації, а також зменшення впливу оксидативного стресу. КЕС, вірогідно, чинить системну дію, сприяючи відновленню гомеостазу білків плазми і покращенню загального трофічного стану організму. Отримані результати підкреслюють його потенційну перевагу як ефективного біокоректора метаболічних порушень, що супроводжують НІМ-індуковану гепатопатію.

Застосування КС-МСК також супроводжувалося достовірним покращенням білкового профілю: рівень ЗБ у цій групі становив 55,0 [51,5; 62,0] г/л ($p = 0,001$; 52,8 %). Хоча величина ефекту була дещо нижчою порівняно з КЕП і КЕС, результати свідчать про значне зменшення гіпопротеїнемії та часткове відновлення білкового обміну. Враховуючи здатність КС-МСК стимулювати репаративні процеси, покращувати антиоксидантний баланс і модуляцію цитокінового профілю можна припустити, що його дія реалізується через зниження активності запального процесу та відновлення функції гепатоцитів. Цей ефект набуває особливого значення з огляду на поєднання гепатопротекторного й метаболічного впливу.

Клінічно релевантним наслідком підвищення ЗБ є зменшення ризику гіпоонкотичних набряків, покращення мікроциркуляції, оптимізація фармакокінетики НПЗП та стабілізація плазмового транспорту речовин. В експериментальних умовах це означає зниження системного катаболізму, покращення енергетичного забезпечення гепатоцитів і нормалізацію білкового обміну.

Висновки. Порівняльний аналіз отриманих результатів дав змогу визначити послідовність ефективності досліджуваних засобів за їхнім впливом на білковий обмін: найбільш виражений ефект спостерігався при застосуванні кріоекстракту селезінки, далі – кріоекстракту плаценти, кондиціонованого середовища мезенхімальних стовбурових клітин і, в останню чергу, силібору. Усі ці препарати сприяли достовірному підвищенню рівня ЗБ порівняно з показниками контрольної групи тварин, яким вводили німесулід, проте, лише кріоекстракт селезінки забезпечував практично повне відновлення його концентрації до фізіологічних меж.

Список використаних джерел.

1. Чиж М. О., Гальченко С. Є., Гладких Ф. В. та ін. Безклітинні кріоконсервовані біологічні засоби: технологія отримання та визначення складу : монографія. Вінниця : Твори, 2024. 264 с. doi: 10.46879/2024.1.
2. Кошурба І. В., Гладких Ф. В., Лядова Т. І., Чиж М. О. Гепатопротекція: інноваційні стратегії та клінічні перспективи біотехнологічних підходів : монографія. Вінниця : Твори, 2025. 176 с. doi: 10.46879/2025.1.
3. Singh B. K., Tripathi M., Chaudhari B. P. et al. Natural terpenes prevent mitochondrial dysfunction, oxidative stress and release of apoptotic proteins during nimesulide-hepatotoxicity in rats. PLoS ONE. 2012. Vol. 7, No. 4. Article No. e34200. doi: 10.1371/journal.pone.0034200.

Буянова М. П. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИПЛЕКСНИХ ІМУННИХ ПАНЕЛЕЙ У ЛАБОРАТОРНІЙ ДІАГНОСТИЦІ	154
Ковтун Л. О. МОЛЕКУЛЯРНО-КОМПОНЕНТНИЙ ПІДХІД У ДІАГНОСТИЦІ ТА УПРАВЛІННІ СИНДРОМОМ «ПИЛОК-ЇЖА» У ДІТЕЙ: КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ТА АЛГОРИТМ ДІЙ ЛІКАРЯ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ	156
Коршак О. Я. ВИКОРИСТАННЯ MALDI-TOF МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ У РУТИННІЙ БАКТЕРІОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ	159
Кузнецова В. Г., Ренкевич А. Ю., Остапенко К. В. РОЗРАХУНОК ДОПУСТИМОЇ ДОБОВОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ РЕЧОВИН З ОГЛЯДУ НА ТИП ПРОДУКТУ	162
Ласій Н. Е. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	165
Оганесян І. Г., Старчикова І. Л., Грубник М. І. НАУКОВІ НАПРЯМКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ	168
Паненко М. В., Стебляк Л. В. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПАТОГЕНЕЗ ПУЛЬПИТУ: РОЛЬ НЕКРОПТОЗУ ТА НЕЙТРОФІЛЬНОЇ ІНФІЛЬТРАЦІЇ (АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)	170
Студент В. О., Гладких Ф. В., Лядова Т. І. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БІОЛОГІЧНИХ КРІОПРЕПАРАТІВ ПЛАЦЕНТАРНОГО, ЛІМФОЇДНОГО ТА КЛІТИННОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ГОМЕОСТАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ БІЛКОВОГО МЕТАБОЛІЗМУ У ЩУРІВ ІЗ НІМЕСУЛІД-ІНДУКОВАНОЮ ГЕПАТОПАТІЄЮ	173

СЕКЦІЯ 4 «ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСАД ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ І МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ДО ОСВІТНЬОГО І НАУКОВОГО ПРОЦЕСІВ»

Васильєва-Лінецька Л. Я., Петухова І. С. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ ХВОРИХ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ НАВЧАННІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ	177
Красильнікова А. О. ІНТЕГРАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ І БІОМЕДИЧНИХ ЗНАНЬ У СИСТЕМІ КОМПЕТЕНТІСНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ	180

СЕКЦІЯ 5 «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРАКТИЧНІЙ І ТЕОРЕТИЧНІЙ МЕДИЦИНІ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ»

Ковтун О. Ю. ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЦИФРОВОГО МОНІТОРИНГУ САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ЛАБОРАТОРНІЙ ПРАКТИЦІ	183
Лунякін В. О. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ	186
Ольховський В. М., Райко Д. В., Ольховська А. Б. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ DIGITAL-СЕРЕДОВИЩА	189
Pomahaibo K., Podpryadova A. APPLICATION OF DATA VISUALIZATION METHODS IN PUBLIC HEALTH	192

СЕКЦІЯ 6 «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ»

Гензицька О. С., Комлев А. А., Заболотний О. С. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ ДЛЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ	195
Мірзєбасов М. А. ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ	196

Буянова М. П. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИПЛЕКСНИХ ІМУННИХ ПАНЕЛЕЙ У ЛАБОРАТОРНІЙ ДІАГНОСТИЦІ	154
Ковтун Л. О. МОЛЕКУЛЯРНО-КОМПОНЕНТНИЙ ПІДХІД У ДІАГНОСТИЦІ ТА УПРАВЛІННІ СИНДРОМОМ «ПИЛОК-ЇЖА» У ДІТЕЙ: КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ТА АЛГОРИТМ ДІЙ ЛІКАРЯ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ	156
Коршак О. Я. ВИКОРИСТАННЯ MALDI-TOF МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ У РУТИННІЙ БАКТЕРІОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ	159
Кузнецова В. Г., Ренкевич А. Ю., Остапенко К. В. РОЗРАХУНОК ДОПУСТИМОЇ ДОБОВОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ РЕЧОВИН З ОГЛЯДУ НА ТИП ПРОДУКТУ	162
Ласій Н. Е. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	165
Оганесян І. Г., Старчикова І. Л., Грубник М. І. НАУКОВІ НАПРЯМКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ	168
Паненко М. В., Стеблянко Л. В. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПАТОГЕНЕЗ ПУЛЬПИТУ: РОЛЬ НЕКРОПТОЗУ ТА НЕЙТРОФІЛЬНОЇ ІНФІЛЬТРАЦІЇ (АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)	170
Студент В. О., Гладких Ф. В., Лядова Т. І. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БІОЛОГІЧНИХ КРІОПРЕПАРАТІВ ПЛАЦЕНТАРНОГО, ЛІМФОЇДНОГО ТА КЛІТИННОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ГОМЕОСТАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ БІЛКОВОГО МЕТАБОЛІЗМУ У ЩУРІВ ІЗ НІМЕСУЛІД-ІНДУКОВАНОЮ ГЕПАТОПАТІЄЮ	173

СЕКЦІЯ 4 «ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСАД ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ І МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ДО ОСВІТНЬОГО І НАУКОВОГО ПРОЦЕСІВ»

Васильєва-Лінецька Л. Я., Петухова І. С. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ ХВОРИХ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ НАВЧАННІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ	177
Красильнікова А. О. ІНТЕГРАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ І БІОМЕДИЧНИХ ЗНАНЬ У СИСТЕМІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ	180

СЕКЦІЯ 5 «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРАКТИЧНІЙ І ТЕОРЕТИЧНІЙ МЕДИЦИНІ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ»

Ковтун О. Ю. ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЦИФРОВОГО МОНІТОРИНГУ САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ЛАБОРАТОРНІЙ ПРАКТИЦІ	183
Лунякін В. О. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ	186
Ольховський В. М., Райко Д. В., Ольховська А. Б. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ DIGITAL-СЕРЕДОВИЩА	189
Pomahaibo K., Podpryadova A. APPLICATION OF DATA VISUALIZATION METHODS IN PUBLIC HEALTH	192

СЕКЦІЯ 6 «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ»

Гензицька О. С., Комлев А. А., Заболотний О. С. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ ДЛЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ	195
Мірзебасов М. А. ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ	196

Наукове видання

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ

Тези доповідей
II Міжнародної науково-практичної конференції
українською та англійською мовами

Укладач

проф. Пономарьов В. І.

Відповідальний секретар

доц. Міщенко О. М.

Формат 60×86/16. Ум. друк. арк. 14.9 Наклад
30 прим. Безкоштовно

Видавець і виготовлювач НТУ

«ХП»,

вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 5478 від 21.08.2017 р.

<https://maps.visicom.ua/i/ADR3KEVMFW4CEW9FD1?lang=uk>

Навчально-науковий медичний інститут НТУ «ХПІ»

Адреса: 61002, вул. Григорія Сковороди, 79/1,

комплекс «Гігант» ХПІ

Телефон: +38(098)544-22-06

E-mail: med@khpri.edu.ua

Web: <https://web.kpi.kharkov.ua/medicine/uk/>

